

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali

Corso di Laurea Magistrale in
Scienze del Mare

**VALUTAZIONE DELLA PRESENZA DI MICROPLASTICHE
LUNGO LE COSTE ITALIANE
ATTRAVERSO DUE TECNICHE DI CAMPIONAMENTO**

Candidato: Stefano Pedone

Relatore Interno: Prof. Mario Petrillo

Relatore Esterno: Dott. Silvia Morgana

Correlatore: Prof. Cristina Misic

A.A. 2017-2018

Indice

1. Introduzione

1.1 Le Microplastiche

1.2 Distribuzione

1.3 Effetti

1.4 Campionamento

1.5 Analisi in Laboratorio

2. Materiali e Metodi

2.1 Analisi di Laboratorio: Analisi al Microscopio

2.2 Gestione della Contaminazione

2.3 Analisi allo Spettroscopio

2.4 Elaborazione dei Dati

3. Risultati

4. Discussione

5. Conclusioni

6. Bibliografia

SCOPO DEL LAVORO

In occasione della tappa italiana del tour in Mar Mediterraneo organizzato da Greenpeace “Meno plastiche, più Mediterraneo”, dal 24 Giugno 2017 al 9 Luglio 2017, durante il quale l’ammiraglia di Greenpeace, la Rainbow Warrior, ha ospitato a bordo i ricercatori del CNR di Genova e dell’Università Politecnica delle Marche, è stato possibile effettuare un tour di ricerca e al tempo stesso di sensibilizzazione sul tema della presenza delle plastiche in ambiente marino.

Nell’ambito del presente lavoro di tesi, è stata effettuata l’analisi dei campioni d’acqua che sono stati prelevati durante il tour tramite due diverse reti da campionamento: la rete manta (maglia 330 micron) e rete da plancton (maglia 200 micron) al fine di stimare il contenuto di plastiche in campioni provenienti da aree presumibilmente poco impattate (aree marine protette) ed aree a maggior impatto antropico (porti e città costiere).

I dati così ottenuti hanno permesso di stimare il contenuto di microplastiche nelle diverse aree campionate, valutandone anche la composizione percentuale in termini di forma, dimensione e polimeri. I risultati ottenuti sono stati infine confrontati statisticamente (non previsto dall’originale disegno di campionamento) al fine di valutare eventuali differenze tra le due diverse tecniche di campionamento, argomento allo stato attuale di grande interesse nell’ambito delle ricerche su microplastiche in ambiente acquatico, dal momento che mancano tecniche standard e protocolli uniformi sia in campo che in laboratorio.

1- INTRODUZIONE

Il primo materiale plastico, la Parkesina, fu inventato nel 1860 dal chimico Alexander Parker per sostituire l’avorio delle palle da biliardo. Fu solo un secolo dopo con il boom economico del secondo dopoguerra che la plastica conobbe l’attuale diffusione mondiale.

Con il termine “plastiche” attualmente si identificano i materiali organici sintetici derivanti dal processo di polimerizzazione di monomeri, quest’ultimi generalmente estratti da idrocarburi (Derraik, 2002; Thompson et al., 2009).

In seguito alla scoperta della Parkesina sono state sviluppate successivamente un vasto numero di tecniche di produzione dei polimeri plastici sempre più economiche, dando origine ad una produzione di massa di una grande quantità di plastiche leggere, durature, inerti e resistenti alla corrosione (Plastics Europe, 2017).

Questi attributi hanno favorito l’uso intensivo di materiali plastici grazie alle loro molteplici applicazioni (Andrady, 2011).

La quantità di plastica prodotta è cresciuta rapidamente, passando da 0,5 tonnellate/anno nel 1960, a 204 milioni di tonnellate/anno nel 2012, raggiungendo i 335 milioni di tonnellate/anno di plastica prodotte globalmente nel 2016 (Plastics Europe, 2017). L’Europa è il secondo produttore mondiale di plastica, secondo solamente alla Cina, ed i due terzi della domanda di plastica in Europa sono soddisfatti da cinque nazioni tra le quali al primo posto figura la Germania, seguita da Italia, Francia, Regno Unito e Spagna (Plastics Europe 2017)

Per quanto i benefici dati dalla plastica in molti aspetti della nostra società siano inconfutabili (Andrady e Neal, 2009) questo materiale è stato oggetto di una sempre crescente preoccupazione ambientale, a cui seguì anche l’attenzione della comunità scientifica coinvolta in studi sulle cause, effetti e conseguenze dei materiali plastici immessi in ambiente, soprattutto quello marino (Cole et al., 2011; Vethaak et al., 2015; Gündoğdu e Çevik, 2017).

La durabilità della plastica che da un lato la rendono un materiale di così importante utilizzo è anche la causa della sua alta resistenza alla degradazione, caratteristica che ne rende lo smaltimento problematico (Barnes et al., 2009; Sivan, 2011).

Altre sue caratteristiche quali la leggerezza, la versatilità, la resistenza e la trasparenza la rendono ottima per molte applicazioni (Andrady, 2011): la plastica, ad esempio, è un ottimo isolante da ossigeno ed umidità, biologicamente inerte ed ha un basso costo. Per questi motivi ha rimpiazzato su larga scala materiali come carta, metalli e vetro nelle operazioni di imballaggio.

A fronte in una bassa percentuale di rifiuto plastico riciclato, la maggior parte finisce nelle discariche e può impiegare secoli per degradarsi (Barnes et al., 2009; Moore, 2008).

Secondo i dati del 2012 il 38% delle plastiche immesse sul mercato non viene riciclato e finisce in discarica. Dal 2006 al 2012 il riciclo è aumentato del 40% nell'Unione Europea, anche se in molti stati il deposito in discarica continua ad essere la prima opzione per le plastiche.

Si stima che il 3% dei rifiuti plastici prodotti annualmente finiscano negli oceani, dove possono lì persistere e accumularsi.

L'impatto che i grandi rifiuti plastici possono avere sull'ambiente marino è stato ed è tutt'ora oggetto di numerose ricerche scientifiche.

Il flusso di rifiuti plastici in mare è in continuo aumento a causa della forte pressione antropica lungo le coste (Ribic et al., 2010). Le flotte pescherecce, ad esempio, hanno ormai completamente sostituito le attrezzature da pesca (ad esempio reti), una volta costituite principalmente da fibre naturali, con nuovi strumenti fatti in plastica: le attrezzature sono oggi costituite principalmente da nylon e poliolefine. Circa il 18% dei residui di plastica in mare derivano dall'industria della pesca, comprese le attività legate all'acquacoltura (Hinojosa e Thiel, 2009). Il resto delle plastiche in ambiente marino può derivare da altre attività antropiche situate sulla costa (centri abitati, attività industriali), oppure da perdita di rifiuti in seguito ad incidenti nel trasporto via mare (Doyle et al., 2011; Ogata et al., 2009). Negli ultimi 30 anni l'inquinamento dell'ambiente acquatico dovuto alle plastiche è diventato un problema emergente, soprattutto per le sue conseguenze sull'ecosistema marino (Lusher et al., 2015). Secondo le stime attuali tra il 60 e il 90% dei rifiuti in mare sono costituiti da plastiche con picchi che raggiungono anche il 90-95% (Fries et al., 2012).

La presenza di macroplastiche nell'ambiente marino rappresenta infine anche un notevole problema estetico, con ripercussioni economiche sull'industria del turismo.

Attualmente le plastiche sono considerate uno dei più diffusi inquinanti presenti negli oceani e sulle spiagge di tutto il pianeta.

Questa nuova ed emergente forma di inquinamento ha raggiunto un'importanza tale da rendere necessario il monitoraggio delle plastiche presenti in mare a livello mondiale. In Europa ad esempio, questo procedimento si è avviato con l'istituzione della *Marine Strategy Framework Directive* (MSFD), una direttiva firmata nel 2008 dagli stati dell'Unione Europea con lo scopo di proteggere in maniera più efficace l'ambiente marino. La MSFD si pone l'obiettivo di raggiungere per le acque marine degli stati firmatari il *Good Environmental Status* (GES) entro il 2020 e di proteggere le risorse dalle quali dipendono attività economiche e sociali. (www.ec.europa.eu).

All'interno di questa direttiva, per il raggiungimento del GES delle acque marine degli stati dell'Unione Europea, si richiede che la "composizione delle micro-particelle (in particolare microplastiche) debba essere caratterizzata nel *marine litter* dell'ambiente marino e costiero" (Fries et al., 2012).

1.1 LE MICROPLASTICHE

La comparsa del termine microplastica nei lavori scientifici risale al 1960, quando furono osservate le prime microplastiche negli uccelli marini, mentre i primi ritrovamenti di microplastiche nei campioni d'acqua ottenuti con reti da plancton risalgono agli anni '70 (Vethaak et al., 2015).

L'attenzione della comunità scientifica su questo argomento è diventata più forte nell'ultimo decennio, e, di conseguenza, gli studi a riguardo sono aumentati.

La comunità scientifica ha fornito diverse definizioni per definire il termine microplastica.

Attualmente viene accettata la definizione di microplastica come particelle di range tra i 20 μm ed i 5 mm (Barnes et al., 2009; Lee et al., 2013).

Le microplastiche possono essere classificate in base alla forma, composizione polimerica e colore. Le MPs possono presentarsi sotto diversi aspetti, ma generalmente sono divise in cinque forme: filamenti, fibre, pellicole, frammenti e foam (Anderson 2017). Molteplici sono i polimeri plastici di cui possono essere costituite, tra di essi i più ricorrenti sono: polietilene (PE), polipropilene (PP), poliammide (PA), polivinilcloruro (PVC), polistirene (PS), poliuretano (PUR) e polietilene tereftalato (PET) (Hidalgo Ruz et al., 2012; Van Cauwenberghe et al., 2015a; Pitt et al., 2018). I frammenti plastici possono essere catalogati anche in base al colore: alcuni studi hanno evidenziato che il colore può influenzare il consumo da parte di organismi che effettuano una predazione visiva (Wright et al., 2013; Gallo et al., 2018, Morgana et al., 2018). E' stato osservato che le particelle di plastica campionate nel Nord Pacifico presentavano una variazione della misura in relazione al loro colore. In particolare, l'abbondanza delle microplastiche bianche si riduceva tanto più era piccola la classe dimensionale considerata. Questo fatto è di particolare interesse se si considera che alcuni pesci di importanza commerciale e le loro larve sono predatori visivi: sembrerebbe che essi tendano a predare le microplastiche bianche, gialle o marrone chiaro, in quanto somiglianti allo zooplancton di cui si nutrono (Shawn e Day, 1994). È importante notare tuttavia che molti studi di recente hanno sollevato dubbi riguardo l'attendibilità di questo parametro, il colore infatti può essere un attributo soggettivo, con conseguenti risultati contrastanti. Di conseguenza i lavori scientifici più recenti evitano di utilizzarlo (Hernandez-Gonzalez et al., 2018; Saliu et al., 2018; Green et al., 2018; Cho et al., 2018; Karthik et al., 2018).

Le microplastiche vengono divise secondo la loro origine come microplastiche "primarie" o "secondarie" (Hidalgo Ruz et al., 2012):

Le microplastiche primarie sono tipicamente utilizzate in detergenti per il viso e cosmetici (Zitko e Hanlon, 1991; Anderson 2017), o come strumento di granigliatura (Gregory, 1996).

Sotto la più vasta definizione di microplastiche, i pellet di plastica vergine (tipicamente di 2-5 mm di diametro) possono essere considerati come microplastiche primarie.

Gli "scrubbers" microplastici usati in detergenti esfolianti per le mani e scrubs facciali, hanno rimpiazzato gli ingredienti naturali tradizionali, come le mandorle tritate, l'avena e la pomice (Derraik, 2002; Fendall e Sewell, 2009) e sono diventati una importante sorgente di microplastiche per l'ambiente marino (Conkle et al., 2018).

Dall'inizio negli anni '80 dell'uso di scrubbers microplastici nella cosmesi, l'uso di detergenti esfolianti contenenti plastiche è aumentato esponenzialmente (Fendall e Sewell, 2009; Zitko e Hanlon, 1991). Tipicamente chiamate come "micro-perle" o "micro-esfolianti", queste plastiche possono variare in forma, dimensione e composizione a seconda del prodotto (Fendall e Sewell, 2009).

Per esempio, Gregory (1996) ha segnalato la presenza di granuli di polietilene e di polipropilene (<5mm) e sfere di polistirene (<2 mm) in uno stesso prodotto cosmetico.

Le microplastiche primarie sono anche state prodotte per la tecnologia di sabbiatura (Derraik, 2002; Gregory, 1996).

Questo processo coinvolge il soffiaggio di acrilico, melammina o scrubbers microplastici di poliestere su macchinari, motori e scafi delle navi per rimuovere ruggine e vernice (Browne et al., 2007; Derraik, 2002; Gregory 1996).

Con microplastiche secondarie si descrivono i piccoli frammenti plastici derivanti dalla frammentazione di rifiuti plastici maggiori, sia nel mare che sulla terra (Thompson et al., 2004; Van Cauwenberghe et al., 2015).

Fattori fisici, biologici e chimici possono ridurre l'integrità strutturale del rifiuto plastico, dando origine alla frammentazione di grandi rifiuti in rifiuti sempre più piccoli, fino alle microplastiche (Browne et al., 2007).

Lungo periodi prolungati, l'esposizione alla luce solare può originare la foto-degradazione della plastica; le radiazioni ultraviolette (UV) nella luce solare causano ossidazione della matrice polimerica, portando alla dissoluzione dei legami (Andrady, 2011; Barnes et al., 2009; Browne et al., 2007; Moore, 2008). I piccoli frammenti plastici resistono nell'ambiente per lunghi periodi di tempo a causa della stabilità della plastica e della lentezza dei processi di degradazione (Barnes et al., 2009).

La degradazione è più rapida invece quando le plastiche raggiungono le spiagge: la maggiore intensità dei raggi UV e l'azione del moto ondoso velocizzano infatti il processo di frammentazione (Vethaak et al., 2015). Il primo risultato della degradazione è la formazione di linee di frattura, che generano poi "minicracks" (Andrady, 2011).

Le variazioni di temperatura, di umidità e l'abrasione sulla sabbia possono portare quindi alla frattura. Il fenomeno del minicracking si può osservare in polietilene ad alta densità (HDPE), polietilene a bassa densità (LDPE), polipropilene (PP) e policarbonato (PC) e può avvenire esclusivamente nei frammenti che raggiungono le spiagge.

Per rallentare il processo di degradazione, alle plastiche si possono aggiungere degli additivi in modo da aumentare la durabilità e la resistenza alla corrosione: esso è tuttavia un processo incontrastabile, e tali additivi saranno poi gli stessi che verranno rilasciati dalle plastiche durante la degradazione (Talsness et al., 2009).

Per esempio la degradazione risulta più veloce nei pellets piuttosto che nelle plastiche secondarie: queste, essendo trattate, presentano stabilizzatori per le radiazioni UV che quindi rallentano i processi degradativi (Andrady, 2011).

Dal lavoro di Andrady (2011) si evince che le plastiche come LDPE, HDPE, PP e nylon, una volta immesse in ambiente marino, subiscono come primo processo di degradazione la foto-ossidazione, per azione della radiazione solare UV-B. Dopodiché si può avere degradazione termossidativa senza che il frammento riceva altre radiazioni UV. La reazione autocatalitica che si innesca può andare avanti fino a che è presente ossigeno disponibile in ambiente. Durante il processo di degradazione il peso molecolare del polimero diminuisce e si generano gruppi funzionali ricchi di ossigeno.

A favorire l'azione degradativa, interviene anche il ruolo del fouling (Wright et al., 2013). Con il tempo sui frammenti si insediano organismi vegetali ed animali che ricoprono la superficie della microplastica formando una sottile pellicola. Il loro insediamento determina un aumento della densità del frammento, facendolo affondare, diventando alimento per organismi superiori (Wright et al., 2013).

Esistono altri processi di frammentazione più lenti legati alla degradazione da parte della comunità biologica. La riduzione delle plastiche in frammenti più piccoli può essere causata dalla digestione da parte di organismi facenti parte dello zooplancton, da anellidi, pesci, tartarughe, mammiferi marini, uccelli marini ed infine anche dall'azione batterica (Andrady, 2011; Lusher et al., 2015; Vethaak, 2015).

In particolare, l'azione di degradazione microbica dei polimeri della plastica avviene attraverso una prima fase di depolimerizzazione, durante la quale le catene polimeriche vengono tagliate in monomeri, successivamente avviene una demineralizzazione attraverso la quale i microrganismi usano i frammenti monomerici come fonte di carbonio o energia (Shah et al., 2008; Fendall e Sewell, 2009).

1.2 DISTRIBUZIONE

All'interno dell'ambiente marino la plastica è largamente considerata come il principale costituente dei "detriti marini", una categoria che include sia rifiuti antropogenici (come vetro, metallo, legno), sia detriti galleggianti di origine naturale (come la vegetazione, la pomice; Barnes et al., 2009; Moore, 2008; Thompson et al., 2004).

Tuttavia, i piccoli detriti plastici (<0,5 mm di diametro) sono considerati una componente poco studiata dei detriti marini (Doyle et al., 2011) a causa delle difficoltà nel definire l'abbondanza, la densità e la distribuzione di questo contaminante nell'ambiente marino.

La prima area in cui è stata documentata una massiccia presenza di rifiuti di origine antropica è stata l'Oceano Pacifico del Nord. In questa area, infatti, l'accumulo è favorito dalla presenza di una zona di convergenza delle correnti superficiali, nota come "North Pacific Gyre" (Law et al., 2010). Numerosi studi hanno evidenziato la diffusa presenza di plastiche in tutta l'area dell'Oceano Pacifico del nord, riconosciuto come un "hot spot" per le plastiche in mare.

L'accumulo nella zona è talmente consistente da aver portato una notevole attenzione sulla questione tanto da fare soprannominare l'area "Great Pacific Garbage Patch" per il quantitativo di microplastiche presenti, ed è stato riconosciuto dall'Unesco come nazione ufficiale sotto il nome di "Garbage Patch State", con tanto di bandiera, valuta e passaporti, grazie all'idea dell'artista Maria Cristina Finucci (www.garbagepatchstate.org).

Dopo l'hot spot dell'Oceano Pacifico del Nord, ora siamo a conoscenza di altri quattro "gyres" delle plastiche in mare: uno nell'Oceano Pacifico del Sud, uno nell'Oceano Atlantico del Nord, uno nell'Oceano Atlantico del Sud ed infine uno nell'Oceano Indiano. Il numero è tuttavia destinato ad aumentare: recentemente sono stati riconosciuti come zone di accumulo anche l'Artico e l'Antartico (Waller et al., 2017; Morgana et al., 2018).

Figura 1 Mappa con indicati i 5 principali Gyres oceanici.

Con la loro presenza sulle spiagge, nelle acque superficiali ed in tutta la colonna d'acqua fino al sedimento profondo (Lattin et al., 2004; Moore et al., 2001; Thompson et al., 2004), le microplastiche hanno raggiunto anche gli ambienti marini più remoti (Ivar do Sul et al., 2009), rappresentando una seria minaccia anche per gli organismi marini associati a quegli ambienti (Lusher et al., 2015).

Le plastiche in mare, a causa della loro bassa densità, tendono a galleggiare e ad essere trasportate dalle correnti distribuendosi in tutti i mari e raggiungendo infine le spiagge.

Durante la loro permanenza in mare possono essere lentamente degradate in frammenti più piccoli e, nonostante la densità sia generalmente maggiore di quella dell'acqua, possono sprofondare e raggiungere il

sedimento a causa della presenza di fouling sulla loro superficie che li rende più pesanti (Woodal et al., 2014).

L'accumulo delle plastiche sui fondali marini costituisce un problema ambientale ancora poco investigato (Derraik, 2002), data la difficoltà di studiare questo genere di ambienti.

Secondo Kanehiro et al., (1995) nella Tokyo Bay in Giappone le plastiche costituiscono l'80-85% dei detriti presenti sui fondali.

Tra gli effetti che lo strato di rifiuti plastici sul fondale può avere, particolare importanza ha la capacità di inibire lo scambio di gas tra lo strato d'acqua sovrastante e le acque che scorrono tra i sedimenti (Gregory, 2009; Moore, 2008). Il risultato può essere una condizione di ipossia o anossia nel comparto bentonico, che può alterare i funzionamenti degli ecosistemi.

Inoltre confrontando i valori di abbondanza delle microplastiche per unità di volume nel sedimento profondo e nei campioni raccolti in acque superficiali, si è visto che i primi sono presenti con un quantitativo pari a quattro ordini di grandezza maggiore rispetto al secondo. Tutti questi possibili scenari dimostrano che esiste un flusso di microplastiche che collega i diversi comparti ambientali (Galgani et al., 2013).

Inoltre una volta ridotte in microparticelle, le plastiche, in qualsiasi comparto si trovino, possono essere assunte attraverso la dieta dagli organismi: attraverso la catena alimentare possono quindi passare ai livelli trofici superiori, dai pesci, fino ai mammiferi (Lusher et al., 2015).

Anche gli uccelli marini, attraverso la predazione di pesci, possono assumere le plastiche già accumulate lungo la rete trofica (Van Franeker et al., 2011). Infine tutte le plastiche ingerite dagli organismi possono essere nuovamente biodisponibili, dopo la loro morte, grazie all'attività degli organismi detritivori.

1.3 EFFETTI

I rischi ambientali dovuti alla presenza delle plastiche in mare sono molteplici e possono interferire con gli organismi in maniera diretta ed indiretta (Derraik, 2002; Gregory, 2009; Lozano e Mouat, 2009). È ormai accertato che le macroplastiche possano ledere o portare alla morte di numerosi organismi, in particolare vertebrati, come pesci, rettili, uccelli e mammiferi marini. È stato documentato che molte specie di tartaruga stiano scomparendo non solo per colpa della pesca di frodo, ma perché rimangono soffocate tentando di mangiare i sacchetti di plastica, scambiati per meduse, un organismo facente parte della loro dieta (Wilcox et al., 2018).

Anche per gli uccelli marini è ormai noto il ruolo che le macroplastiche hanno nella scomparsa di particolari specie, come per esempio gli Albatros: le plastiche galleggianti vengono pescate dagli uccelli marini e date come nutrimento ai pulcini, il cui stomaco si riempie in poco tempo di plastica facendoli morire di inedia (Wilcox et al., 2015).

Per i mammiferi marini la situazione è analoga: esplicito è il ritrovamento nel febbraio del 2018 di 29 chilogrammi di plastica nello stomaco di un capodoglio spiaggiato sulle coste della Murcia, Spagna.

È stato ormai accertato e dimostrato che le MPs possono essere ingerite dagli organismi appartenenti allo zooplancton, quali crostacei e rotiferi (Gambardella et al., 2018). Seppur sia stato dimostrato che l'ingestione delle microplastiche da parte degli organismi non presenti effetti letali, la loro composizione e la relativamente ampia superficie le rende adatte a ricevere inquinanti organici aderenti autoctoni della colonna d'acqua e la diffusione di plastificanti considerati tossici. In alcuni invertebrati marini appartenenti allo zooplancton (cnidari, crostacei, rotiferi), sono stati osservati effetti sub-letali già solo con l'utilizzo di microplastiche vergini (Gambardella et al., 2018). Questa osservazione unita alla persistenza delle microplastiche negli organismi e la sopracitata capacità delle microplastiche di trasportare sostanze tossiche, fa temere un trasferimento delle stesse verso livelli trofici superiori (Teuten et al., 2009), fino a coinvolgere l'uomo stesso.

1.4 CAMPIONAMENTO

Nonostante gli studi sulle microplastiche in mare siano sempre più numerosi e dettagliati, non esiste attualmente un protocollo comune standardizzato per il loro campionamento, il trattamento in laboratorio e l'elaborazione finale dei dati ottenuti.

Molte ad esempio sono le tecniche di campionamento in mare che vengono utilizzate.

Le microplastiche nella colonna d'acqua possono essere raccolte trasportando lungo un transetto una rete che può presentare una maglia di dimensione variabile (generalmente tra i 100 e i 330 μm) (Browne et al., 2010; Thompson et al., 2004).

Vethaak (2015) elenca i seguenti metodi per il campionamento della colonna d'acqua:

- *Manta trawl*: strumento usato per campionare lo strato d'acqua superficiale. Ha una forma che ricorda una manta, da cui il nome, con due ali metalliche ed una bocca nella quale viene inserita la rete. Maglia minima 333 μm .
- Rete da plancton: rete usata per campionare lo strato d'acqua superficiale da 0 a 0,3 m di profondità. Maglia minima 80 μm .
- Rete da zooplancton: rete usata per campionare lo strato d'acqua superficiale da 0 a 0,3 m di profondità. Maglia minima 200 μm .
- Rete da neuston: rete usata per campionare la colonna d'acqua fino a 10 metri di profondità. Maglia minima 330 μm .
- Campionatore tipo Bongo (*Bongo net*): strumento formato da una coppia di reti da plancton, disposti parallelamente. È usato per campionare la colonna d'acqua a profondità intermedie. Maglia minima 200 μm .
- Rete a slitta per epibenthos: strumento usato per campionare la colonna d'acqua in prossimità del fondo. Maglia minima 333 μm .
- *Continous plankton recorder*: strumento per il campionamento di plancton che può essere trainato da navi, alla profondità di 10 metri, senza che venga modificata la velocità di crociera. L'acqua scorre all'interno dello strumento, dove una rete trattiene plancton e microplastiche. La rete, arrotolata a formare un rullo, scorre in maniera regolare con lo spostamento della nave, ed i tratti di rete che già hanno filtrato vengono bobinati in un serbatoio contenente formalina, per conservare il plancton raccolto. Relazionando la rotta della nave con la velocità di sbobinamento del rullo è possibile quindi riferire il campionato a punti di coordinate note.
- *Drum sampler*: cilindro rotante parzialmente sommerso che presenta una superficie idrofila e sfrutta la forza capillare per campionare il microstrato superficiale (spesso da 1 a 1000 μm)
- Pompa: permette di campionare l'acqua nello strato sub-superficiale (Lusher et al., 2015).

Una volta prelevato il campione, i metodi di sub campionamento, secondo Hidalgo Ruz et al., 2012, possono distinguersi in:

- Selettivo: le microplastiche sono raccolte direttamente dal campione, dopo averle identificate ad occhio nudo. Questo metodo è adottabile per studiare campioni di sedimento.
- *Bulk*: il campionamento *bulk* prevede che non avvengano riduzioni del volume del campione durante la raccolta dello stesso. Questo metodo è utile quando le microplastiche sono: difficili da identificare, coperte da particelle di sedimento, poco abbondanti rispetto al quantitativo di sedimento o acqua considerato, troppo piccole per essere identificate ad occhio nudo.
- A volume ridotto: con questo metodo viene ridotto il volume del campione *bulk* raccolto, mantenendo solamente la parte di campione che serve per gli studi successivi di laboratorio.

1.5 ANALISI IN LABORATORIO

Una volta ottenuto il campione, in laboratorio si procede all'identificazione del contenuto di microplastiche. Durante tutte le operazioni condotte in laboratorio, è di fondamentale importanza evitare la contaminazione del campione con plastiche provenienti da fonti esterne.

L'identificazione delle microplastiche prevede: l'Isolamento e l'Analisi della composizione polimerica.

L'isolamento avviene attraverso il riconoscimento visivo delle microplastiche ed è una tappa fondamentale per separare le plastiche da altri frammenti solidi, quali strutture calcaree, parti animali o vegetali, alghe, vetro e resine (Hidalgo Ruz et al., 2012).

L'osservazione può avvenire ad occhio nudo, per i frammenti di maggiori dimensioni, oppure con l'ausilio di un microscopio.

I frammenti, una volta isolati, vengono analizzati e catalogati a seconda delle dimensioni, del colore, della tipologia e della morfologia dei frammenti.

Una volta separati, i frammenti devono essere asciugati e conservati in un ambiente buio e a temperatura controllata per ridurre la degradazione.

I frammenti isolati solitamente vengono sottoposti ad un'analisi di conferma della composizione chimica e quindi di riconoscimento del tipo di polimero. Queste tecniche sono fondamentali per identificare la composizione polimerica dei frammenti isolati. È stato infatti osservato che circa il 70% dei frammenti che vengono isolati come microplastiche nel processo di riconoscimento visivo, non risultano poi esserlo dopo l'analisi allo FT-IR (Hidalgo Ruz et al., 2012).

L'identificazione della composizione chimica viene effettuata tramite l'utilizzo della spettroscopia infrarossa (Fries et al., 2012; Hidalgo Ruz et al., 2012), che si basa sul confronto tra lo spettro dell'infrarosso (IR) del frammento analizzato con spettri di polimeri conosciuti.

Esistono diversi modelli di FTIR, adattabili alle esigenze e necessità dell'indagine. Oltre ai modelli da laboratorio, sono disponibili in commercio anche modelli da campo, dalle dimensioni più ridotte, che possono essere associati a microscopi, unendo all'analisi chimica la possibilità di ottenere immagini di alta qualità.

Altre tecniche utilizzate per il riconoscimento delle microplastiche sono: *Pyrolysis gas chromatography mass spectrometry* (Pyr-GC/MS), *Scanning Electron Microscope* (SEM) ed *Environmental Scanning Electron Microscopy-Energy Dispersive Spectroscopy* (ESEM-EDS) (Fries et al., 2012; Vianello et al., 2013). La Pyr-GC/MS sfrutta la pirolisi, ossia il fenomeno di decomposizione di materiali in atmosfera ed in chimica analitica può essere impiegata per analizzare in fase gas campioni non volatili. Le grandi molecole vengono ridotte a molecole più piccole che possono essere analizzate accoppiando gascromatografi e spettrofotometri di massa (Pyr-GC/MS). È possibile quindi applicare questa tecnica per definire l'impronta chimica di microplastiche (Fries et al., 2012).

Il SEM è un microscopio a scansione elettronica che sfrutta come sorgente di radiazioni un fascio di elettroni primari che colpiscono il campione. Nell'interazione tra il fascio primario e gli atomi costituenti il campione, vengono emesse numerose particelle, fra le quali gli elettroni secondari, catturati da un rivelatore che li invia a sua volta ad uno schermo sotto forma di impulsi elettrici. Il risultato è un'immagine in bianco e nero ad elevatissima risoluzione. Utilizzando il SEM è possibile verificare la componente atomica principale di polimeri precedentemente identificati allo FTIR.

La morfologia della superficie dei frammenti di microplastiche può essere anche studiata utilizzando l'ESEM-EDS (Vianello et al., 2013). Questo strumento è un'evoluzione del SEM per gli studi ambientali. Infatti questo strumento, a differenza del SEM può lavorare in basso vuoto, su campioni umidi e non conduttivi permettendo inoltre di controllare e modificare i valori di pressione, temperatura e umidità.

Questo rende possibile analizzare anche campioni estremamente delicati con un alto grado di idratazione o addirittura liquidi. Con l'ESEM-EDS è possibile anche studiare il back scatter elettronico, il quale fornisce informazioni sul numero medio degli atomi delle aree esaminate. Con questo approccio è possibile discriminare gli atomi più pesanti da quelli più leggeri, come il carbonio (che sono la componente principale dei polimeri).

Gli elementi più leggeri appaiono più scuri rispetto a quelli pesanti nell'analisi all'ESEM-EDS (Vianello et al., 2013).

Quando non si ha a disposizione nessuno di questi strumenti, è possibile effettuare un riconoscimento delle microplastiche basandosi esclusivamente su una serie di caratteristiche: devono essere ad esempio assenti strutture cellulari e organiche visibili, i colori devono essere netti ed omogenei (frammenti bianchi e trasparenti devono essere osservati al microscopio a fluorescenza) e, nel caso di fibre, lo spessore deve essere omogeneo in tutta la loro lunghezza.

- Espressione dei risultati

Una volta riconosciute tutte le microplastiche presenti nel campione, si può passare ad una fase di quantificazione. Il numero di frammenti di microplastiche identificate nel campione, o il quantitativo di microplastiche in grammi, può essere riferito a: m^2 (Collignon et al., 2012), m^3 (Carpenter et al., 1972; Fossi et al., 2012; Thompson et al., 2004), km^2 (Law et al., 2010).

2- MATERIALI E METODI

I campioni sono stati raccolti durante la campagna "Less Plastic, More Mediterranean" condotta da Greenpeace in collaborazione con il CNR di Genova e il CNR di Ancona, iniziata il 24 Giugno 2017 e terminata il 9 Luglio 2017, sulla nave "Rainbow Warrior" di Greenpeace.

Figura 2 la nave "Rainbow Warrior" di Greenpeace utilizzata per la campagna.

Il campionamento è stato effettuato in 19 stazioni, a circa 1 km di distanza dalla linea di costa, raggruppate in base ai loro diversi sub-bacini di appartenenza (Bacino Ligure, Tirreno, Ionio e Adriatico).

Le stazioni campionate includevano zone adiacenti ad aree marine protette (la stazione 1 presso l'AMP delle Cinque Terre, la stazione 3 presso l'AMP dell'Arcipelago Toscano, le stazioni 4 e 5 presso isola del Giglio, tra cui la stazione 5 Giglio II nel sito del naufragio della Costa Concordia, la stazione 7 presso l'AMP Tor Paterno, la stazione 8 presso l'AMP di Ventotene, la stazione 9 presso l'AMP di P.ta Campanella, la stazione 15 presso il SIC "Caretta", la stazione 16 presso l'AMP di Capo Rizzuto, la stazione 17 presso l'AMP di Torre Guaceto e infine la stazione 19 presso l'AMP delle Isole Tremiti) e zone adiacenti a siti potenzialmente soggetti a fonti di inquinamento quali porti o zone balneari (la stazione 2 di Livorno, la stazione 6 di Civitavecchia, la stazione 10 di Portici, la stazione 14 di Messina e la stazione 18 di Bari).

In figura le stazioni campionate con relative coordinate e sub-bacino di appartenenza (in tabella).

SUB-BACINO	STAZIONE	LATITUDINE	LONGITUDINE
A- Ligure	1 5 Terre	44°05,25'	9°40,00'
	2 Livorno	43°36,40'	10°14,20'
	3 Arcipelago Toscano	43°22,57'	9°31,83'
	4 Giglio I	42°22,70'	10°56,10'
	5 Giglio II	42° 20,60'	10°52,30'
B- Tirrenico	6 Civitavecchia	42°03,32'	11°47,05'
	7 Tor Paterno	41°35,67'	12°14,34'
	8 Ventotene	40°50,00'	13°27,60'
	9 Punta Campanella	40°33,85'	14°20,46'
	10 Portici	40°48,10'	14°19,00'
	11 <i>La Gaiola</i>	40°46,40'	14°11,40'
	12 <i>Bagnoli</i>	40°48,20'	14°08,40'
	13 Lipari	38°27,53'	14°58,25'
C- Ionico	14 Messina	38°06,20'	15°35,82'
	15 Caretta	37°54,30'	16°04,10'
	16 Capo Rizzuto	38°50,90'	17°02,30'
D- Adriatico	17 Torre Guaceto	40°45,64'	17°46,49'
	18 Bari	41°09,50'	16°51,88'
	19 Isole Tremiti	42°10,10'	15°36,70'

Tabella 1 Tabella delle 19 stazioni campionate con sub-bacino di appartenenza e coordinate geografiche.

Le stazioni 11 "La Gaiola" e 12 "Bagnoli" sono segnate in corsivo perché i loro campioni sono stati mandati alla stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli, mentre tutte le altre sono state analizzate ai laboratori IAS del CNR di Genova.

Per il campionamento sono state utilizzate due diverse reti, una a bocca rettangolare definita “manta” atta a campionare il materiale galleggiante e presente a pochi cm sotto la superficie, e una rete da plancton a bocca cilindrica per un campionamento sub-superficiale, fino al metro di profondità.

La manta presenta una rete con maglia 330 μm e una bocca rettangolare di dimensione 84x43,5 cm.

Figura 3A-3B la rete manta utilizzata durante il campionamento con relative misure.

Per ogni stazione la rete veniva calata lateralmente tramite verricello a 3-4 metri dallo scafo (Fig A), e trasportata a 1-2 nodi di velocità per 20 minuti lungo un transetto rettilineo.

Dopo i 20 minuti la rete era issata sul ponte a nave ferma (Fig B) e il campione veniva poi trasferito dalla rete ad un contenitore da 1 l (Fig C), per poi essere preservato in etanolo al 70% per le future analisi di laboratorio (Fig D)

Figura 4 Calata in mare della rete manta tramite verricello (A), il sollevamento sul ponte (B), l'immissione del contenuto nel collettore (C) e infine la conservazione nei barattoli con etanolo (C)

La rete da plancton invece presentava una dimensione di 200 μm e una bocca circolare di diametro 50 cm.

La rete da plancton era calata manualmente dal ponte della nave e tenuta a 3-4 metri di distanza (Fig A), a 1-2 nodi di velocità per 15 minuti lungo transetto rettilineo. Passati i 15 minuti, la rete era issata sul ponte (Fig B) e il campione raccolto in contenitori da 1l (Fig C). Dopodiché il campione era fissato e conservato con etanolo al 70% (Fig D).

Figura 5 calata in mare a mano della rete da plancton (A), ritiro sul ponte (B), trasferimento dei campioni nei barattoli (C) e aggiunta dell'etanolo per la conservazione (D)

Le reti sono state calate in contemporanea e per poter quantificare il volume d'acqua filtrato è stata misurata la distanza percorsa tramite geolocalizzazione GPS del punto di inizio e di fine del transetto.

I campioni sono stati poi sottoposti ad analisi per il loro contenuto di MPs presso i laboratori del CNR-IAS di Genova, ad eccezione delle stazioni 11 di Gaiola e la stazione 12 di Bagnoli che sono ancora in fase di analisi presso la stazione zoologica Anton Dohrn di Napoli.

2.1 ANALISI DI LABORATORIO: Analisi al Microscopio

Le analisi in laboratorio sono state effettuate presso il CNR-IAS di Genova tramite osservazione allo stereomicroscopio (Olympus BX41, fornito di camera Nikon, DSL3) di piccole aliquote di campione contenute dentro petri di vetro.

Tutte le microplastiche sono state fotografate, misurate, catalogate secondo la loro forma e trasferite su un vetrino trattenute da nastro adesivo, con un pezzo di filtro in fibra di vetro a coprirle per evitare che il materiale plastico del nastro adesivo ne alterasse la successiva analisi allo FT-IR.

Figura 6 alcuni esempi di microplastiche isolate dal campione e fotografate al microscopio.

2.2 Gestione della Contaminazione

Per limitare al minimo la contaminazione ambientale sono state seguite le raccomandazioni previste da letteratura (Wesch et al., 2017). Laddove possibile, è stato utilizzato materiale di vetro.

I contenitori sono sempre stati mantenuti chiusi, quando possibile.

Le petri utilizzate per la fase dell'osservazione del campione sono sempre state precedentemente sciacquate in acqua MilliQ© e fatte asciugare coperte in stufa.

Il microscopio è stato coperto con un tendaggio di carta stagnola per isolare il campione, e sono sempre stati indossati solo capi di cotone per tutta la durata delle analisi.

Per tenere conto della contaminazione derivante dall'ambiente è stata inoltre disposta una petri contenente un filtro in fibra di vetro: il filtro indicava alla fine di ogni giornata di analisi la contaminazione ambientale specifica per il campione oggetto di analisi. Ultimata l'analisi del campione, il valore di MPs ottenuto veniva modificato soppesando il numero di items ritrovati con il valore di contaminazione ambientale specifica riscontrato dal bianco.

2.3 Analisi allo Spettroscopio

Per l'indagine finale veniva definita la composizione chimica delle microplastiche tramite analisi con un PerkinElmer Spectrum Two Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR), munito di accessorio UATR con una piattaforma di diamante (range di lunghezza d'onda: 4000 e 450 cm^{-1} ; 4 cm^{-1} di risoluzione; 32 scannerizzazioni). Dopo la misurazione, lo spettro ottenuto era comparato dallo strumento con una libreria di spettrometrie fornita dalla PerkinElmer, con una soglia di similarità >70%.

Il campione di microplastica era raccolto dal vetrino con delle pinzette metalliche e posizionato sullo strumento nell'apposita area di lettura. Lo strumento successivamente ne ricavava la spettrometria e la comparava con una libreria presente nella memoria dello strumento, così da poter definire la composizione chimica del campione. Dopodiché si puliva l'area di lettura con etanolo così da evitare che i residui del campione andassero a disturbare la lettura del campione successivo.

Figura 7 Il Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR)

Figura 8 Esempi di spettroscopie del PE, il PP, il PS ed il PTFE.

Tutti i polimeri plastici erano catalogati, mentre i campioni che risultavano essere di materiale non plastico (generalmente risultante in cellulosa, chitina o soprattutto viscosa) erano scartati.

2.4 Elaborazione dei Dati

Tutti i dati sono stati poi elaborati in due cartelle di lavoro excel, una relativa ai campioni della rete manta e una relativa ai campioni dalla rete da plancton.

Nella pagina excel di ogni stazione veniva indicato il nome della località e il volume di acqua totale filtrata in quella stazione, così da poter calcolare la quantità totale di microplastiche trovate nella stazione, espressa in items/m³.

Gli excel sono stati compilati così da ottenere un elenco delle microplastiche campionate secondo colonne che ne evidenziavano le loro caratteristiche principali: queste erano la forma, divise in frammento, fibra, film (pellicola), foam (spugna) e pellet; la dimensione (<1 mm, compreso tra 1 e 5 mm, >5 mm) ed infine il polimero plastico di cui erano composte (Lusher et al., 2015; Karthik et al., 2018).

Per ognuna di queste variabili, sono stati ottenuti i grafici a torte relative a ciascuna rete usata, per ogni stazione campionata.

I valori di abbondanza di MPs (items/m³) calcolata nelle 17 stazioni con rete manta e rete da plancton, sono state raggruppate in 4 “sub-bacini” di appartenenza, corrispondenti ai 4 principali mari coperti durante la campagna, così da poter essere messe in comparazione in un’analisi anova a due vie, attenendosi a studi di letteratura (Suaria et al., 2016).

Differenze significative tra i contenuti di MPs ottenuti con rete manta e rete da plancton sono state valutate tramite un’analisi ANOVA a due vie. In caso non fossero rispettate le condizioni di normalità (effettuato con Shapiro-Wilk) e di omoschedasticità (effettuato con Levene), è stato effettuato il test non parametrico di Kruskal-Wallis. Inoltre, è stata effettuata un’analisi multivariata (analisi delle corrispondenze) all’intero dataset di dati a disposizione sulle MPs (forma, dimensione e polimero) ottenuto per la rete manta e per la rete da plancton, per identificare eventuali pattern che distinguessero le modalità di campionamento delle due reti. Le analisi sono state effettuate con software R versione 3.1.2 (R. Core. Team, 2013).

3- RISULTATI

A seguire vengono riportati i dati relativi alla contaminazione rivelata nel corso dell'analisi dei campioni.

Stazione	Contaminazione	Incidenza %
1m	-	0
1b	-	0
2m	1 fibra nera	4
2b	-	0
3m	2 fibre blu	4
3b	1 fibra blu	4.5
4m	1 fibra blu	2
4b	-	0
5m	2 fibre blu	1.7
5b	-	0
6m	2 fibre blu	2.4
6b	-	0
7m	-	0
7b	-	0
8m	-	0
8b	1 fibra blu	6.2
9m	-	0
9b	1 fibra nera	5
10m	3 fibre blu	0.7
10b	1 fibra nera	2
13m	3 fibre blu	1.7
13b	-	0
14m	-	0
14b	1 fibra nera	4
15m	1 fibra blu	3
15b	2 fibre nere	7
16m	-	0
16b	1 fibra nera	7
17m	-	0
17b	2 fibre nere	10
18m	-	0
18b	1 fibra nera, 1 fibra rossa	11
19m	-	0
19b	1 fibra rossa	25
	<i>media</i>	3

Figura 9 Tabella della contaminazione rinvenuta durante le analisi dei campioni. Le stazioni segnate con "m" sono relative alla rete manta, quelle con "b" alla rete da plancton.

Come si evince dai valori riportati in tabella, la contaminazione variava da un minimo dello 0% ad un massimo dello 25%, con un valore medio di incidenza del 3%.

Nel 1400% dei casi, la contaminazione era rappresentata da fibre in PE, PA, o da materiali non plastici come la viscosa.

Di seguito si riporta la tabella con i valori di abbondanza delle microplastiche (MPs) in items/m³, relativi a ciascuna stazione campionata (con rete manta e rete da plancton) e, nella colonna a destra, si riporta il valore medio (items/m) calcolato per ogni sub-bacino. In figura, una mappa visuale con gli istogrammi delle abbondanze delle MPs nelle varie stazioni.

Abbondanza MP (items/m ³)					
SUB-BACINO	STAZIONE	RETE MANTA	MEDIA	RETE PLANCTON	MEDIA
A-Ligure	Cinque Terre	0,06	0,0978	0,14	0,109
	Livorno	0,035		0,05	
	Arc. Toscano	0,1		0,093	
	Giglio I	0,064		0,057	
	Giglio II	0,23		0,205	
B-Tirrenico	Civitavecchia	0,1	0,784	0,41	0,46
	Tor Paterno	0,58		0,28	
	Ventotene	0,04		0,08	
	P.ta Campanella	0,4		0,13	
	Portici	2,8		1,4	
	Lipari	0,25		0,63	
C-Ionico	Messina	0,04	0,1175	0,16	0,2375
	Caretta	0,1		0,06	
	Capo Rizzuto	0,08		0,1	
D-Adriatico	Torre Guaceto	0,07	0,763	0,03	0,1167
	Bari	0,11		0,06	
	Isole Tremiti	2,11		0,26	

Tabella 2 Tabella dei valori items/m³ delle diverse stazioni, divise secondo strumento e sub-bacino

Figura 10 Mappa dell'Italia con gli istogrammi delle abbondanze delle MPs nelle varie stazioni.

Dai risultati ottenuti nel rapporto items/m³ possiamo notare valori molto elevati in alcune stazioni. Queste sono le stazioni di Portici e Isole Tremiti, dove con la rete manta i valori superano i 2 items/m³ e Tor Paterno, con un valore di 0,58 items/ m³.

Come si può vedere dalla tabella, in tutte e tre le stazioni i valori sono tendenzialmente più elevati con la manta.

I valori più bassi di items/m³ si riscontrano nel campionamento con rete da plancton di Torre Guaceto, con 0,03 items/m³, seguito dal campionamento manta di Livorno con 0,035 items/m³ ed infine dai campionamenti manta di Messina e Ventotene, entrambi con 0,04 items/m³.

In un confronto tra la media dei diversi bacini, otteniamo che il Mar Tirreno risulta essere il sub-bacino con il maggior valore medio di items/m³ (0,622) mentre il sub-bacino del Mar Ligure risulta essere quello con il valore minore (0,1034).

Un dato considerabile è la differenza di items/m³ nei due diversi siti dell'isola del Giglio. Nella stazione di Giglio II si può constatare un valore molto più elevato di microplastiche rispetto a quello della stazione Giglio I.

Nel seguente boxplot, dal test di Kruskal-Wallis si evince che non esistono differenze significative tra i valori di items/m³ ottenuti con rete manta e rete da plancton (Kruskal-Wallis $\chi^2 = 0.017551$, $df = 1$, $p\text{-value} = 0.8946$)

Figura 11 Grafico boxplot di confronto tra le reti manta e da plancton in rapporto ai valori di items/m³

A seguire vengono riportati i grafici a torta in cui si evidenziano le composizioni percentuali di forma, dimensione e composizione polimerica delle microplastiche campionate per ogni stazione, per ciascuna rete utilizzata.

STAZIONE 1 CINQUE TERRE

MANTA

RETE DA PLANCTON

STAZIONE 2 LIVORNO

MANTA

RETE DA PLANCTON

STAZIONE 3 ARC. TOSCANO

MANTA

RETE DA PLANCTON

STAZIONE 4 GIGLIO I

MANTA

RETE DA PLANCTON

STAZIONE 5 GIGLIO II

MANTA

RETE DA PLANCTON

STAZIONE 6 CIVITAVECCHIA

MANTA

RETE DA PLANCTON

STAZIONE 7 TOR PATERNO

MANTA

RETE DA PLANCTON

STAZIONE 8 VENTOTENE

MANTA

RETE DA PLANCTON

STAZIONE 9 P.TA CAMPANELLA

MANTA

RETE DA PLANCTON

STAZIONE 10 PORTICI

MANTA

RETE DA PLANCTON

STAZIONE 13 LIPARI

MANTA

RETE DA PLANCTON

STAZIONE 14 MESSINA

MANTA

RETE DA PLANCTON

STAZIONE 15 CARETTA

MANTA

RETE DA PLANCTON

STAZIONE 16 CAPO RIZZUTO

MANTA

RETE DA PLANCTON

STAZIONE 17 TORRE GUACETO

MANTA

RETE DA PLANCTON

STAZIONE 18 BARI

MANTA

RETE DA PLANCTON

STAZIONE 19 ISOLE TREMITI

MANTA

RETE DA PLANCTON

Figura 12 Grafici a torta delle 17 stazioni in relazione ai valori percentuali di forma, dimensione e polimero

Osservando i valori percentuali calcolati per il parametro forma, i due fattori più presenti erano i frammenti e le fibre.

Per le pellicole (film), le schiume (foam) ed i pellets i risultati sono stati molto minori (il fattore pellets è stato riscontrato solo in 4 stazioni), anche se ci sono state eccezioni come per la rete da plancton della stazione 19 Isole Tremiti, dove il foam ha superato il valore dei frammenti.

Anche per i films nella stazione 9 P.ta Campanella e la stazione 6 Civitavecchia abbiamo percentuali rispettivamente di 21% e 20%, mentre abbiamo valori di 16% in stazione 7 Tor Paterno e 15% stazione 4 Giglio I, tutti raccolti dalla rete da plancton. In generale possiamo vedere come le percentuali dei films siano sempre maggiori per la rete da plancton, mentre per il foam manta e rete da plancton siano abbastanza equivalenti.

Per le dimensioni, il fattore più presente è la dimensione intermedia compresa tra 1 e 5 mm, seguita poi dalle microplastiche <1mm e infine le microplastiche >5mm.

Per i polimeri, il polimero più presente è di sicuro il Polietilene (PE).

A questo seguono poi l'Etilene Vinil Acetato (EVA) e il Polipropilene (PP).

La stazione con la maggiore varietà di polimeri è stata la stazione 10 di Portici, con 10 polimeri diversi (valore che non sorprende essendo anche la stazione con il maggiore valore items/volume), a cui segue la

stazione 9 di P.ta Campanella con 9 diversi polimeri, e infine la stazione 19 delle Isole Tremiti e la stazione 13 di Lipari, entrambi con 6 diversi polimeri. Tutti questi erano stati raccolti con rete manta.

Figura 13 Istogrammi mostrandoti le quattro stazioni che hanno presentato le maggiori varietà di polimeri.

Questo non significa comunque che la rete da plancton abbia raccolto meno varietà di polimeri rispetto alla manta: infatti in alcune stazioni, come la stazione 5 del Giglio II, la stazione 13 di Lipari e la stazione 18 di Bari, la varietà di polimeri raccolta è esattamente la stessa.

In certe stazioni, la varietà di polimeri raccolti dalla rete da plancton è minore rispetto alla manta: questo è il caso della stazione 4 di Giglio I, la stazione 9 di P.ta Campanella e in maniera ancora più vistosa nella stazione 19 delle Isole Tremiti, dove da 6 diverse varietà della manta abbiamo il 100% di Pestere nella rete da plancton.

Figura 14 Grafici a torta delle stazioni in cui la varietà di polimeri è stata maggiore utilizzando la rete manta piuttosto che la rete da plancton.

In altre ancora invece la varietà di polimeri raccolti aumenta nella rete da plancton rispetto alla manta: come nella stazione 8 di Ventotene, nella stazione 14 di Messina e nella stazione 16 di Capo Rizzuto.

Figura 15 Grafici a torta delle stazioni in cui la varietà di polimeri è stata maggiore utilizzando la rete da plancton piuttosto che la manta

Infine possiamo avere varietà completamente diverse raccolte da una rete rispetto all'altra (seppur il PE rimanga una costante): nella stazione 17 di Torre Guaceto abbiamo per esempio il PP raccolto dalla manta, mentre la rete da plancton ha raccolto l'EVA, o nella stazione 3 dell'Arc. Toscano dove la manta ha raccolto EVA e PO, mentre la rete da plancton ha raccolto PP, PS ed EPDM.

Di seguito si riportano i grafici scatterplot e i relativi cluster ottenuti dall'analisi delle corrispondenze (CA) tra le diverse stazioni campionate con rete manta (punti rossi MX) e rete da plancton (punti rossi BX) in relazione a forma (triangolo blu, grafico A), la dimensione (triangolo blu, grafico B) e il tipo di polimero (triangolo blu, grafico C) delle microplastiche analizzate.

Figura 16 Grafici Scatterplot e Cluster delle analisi delle corrispondenze in relazione ai valori di forma (Grafico A), dimensione (Grafico B) e polimero (Grafico C)

Quello che si evidenzia dall'osservazione di questi grafici è che non è riscontrabile nessun pattern, essendo i valori in tutti e tre i grafici equamente distribuiti sia considerando i valori delle stazioni dei diversi bacini o i valori dei due diversi strumenti, e questo è ulteriormente confermabile dai grafici scatterplot e cluster generali:

Figura 17 Grafico scatterplot e a cluster sul CA totale

4- DISCUSSIONI

La presenza delle microplastiche nel Mediterraneo rappresenta un importante ed urgente problema che nell'ultimo decennio è stato al centro di numerose ricerche scientifiche. Il mar Mediterraneo è un bacino chiuso, collegato con gli oceani solo dallo stretto di Gibilterra e dal canale di Suez. Le coste sono densamente popolate, con ben 466 milioni di abitanti (UNEP/MAP 2012). Questa sua condizione lo rende estremamente suscettibile all'apporto di rifiuti antropogenici.

Nel 2013 in una campagna di monitoraggio sui rifiuti marini galleggianti effettuata nel Mediterraneo centrale, è risultato che il 100% dei rifiuti galleggianti avvistati era rappresentato da plastica (Suaria et al., 2014). Nello stesso anno, Cózar definì l'intero Mediterraneo un hot-spot di accumulo di plastiche, con una densità comparabile a quelle ritrovate nei Gyres oceanici (Cózar et al., 2015). Nel 2016, Suaria e colleghi, dato l'alto quantitativo di MPs rinvenute nel Mediterraneo centrale, lo hanno addirittura denominato "Mediterranean Plastic Soup" (Suaria et al., 2016).

La tendenza delle plastiche di accumularsi nel bacino Mediterraneo è legata all'alto input di plastiche, dovuto alla forte pressione antropica lungo tutte le sue coste, non controbilanciato da un efficace flusso in uscita verso le acque oceaniche, poiché ostacolato dalla natura chiusa del suo bacino. In Mediterraneo non è stato riscontrato un andamento a "Gyre" come avviene tipicamente negli accumuli plastici oceanici: questo perché le correnti mediterranee, molto distribuite e complesse, dato l'elevato numero di isole e la complessa orografia sottomarina, determinano una distribuzione "a macchie" degli accumuli dei rifiuti plastici. Questo è quanto è stato evidenziato nel lavoro di Mansui et al. (2015) e più recentemente da Bainsi (Bainsi et al., 2018), e questo è quanto effettivamente emerso dal nostro lavoro, in cui non abbiamo ritrovato un accumulo di plastiche in un bacino specifico, bensì una diffusa presenza in tutte le aree campionate durante la campagna.

Confrontando le stazioni "a possibile impatto" (porti e zone costiere di grandi città) e le stazioni AMP, emergono risultati interessanti: una delle zone a maggior contenuto di MPs si è infatti rivelata Portici, stazione localizzata nei pressi di un'area fortemente abitata (golfo di Napoli) ed in prossimità di un attivo porto italiano (Napoli). Tuttavia va considerato che le altre due stazioni con i valori di MPs più elevati erano quelle delle Isole Tremiti e Tor Paterno, quindi nei pressi di AMP, zona sottoposte a tutela ambientale e a basso impatto antropico. D'altro canto, osservando i dati relativi alle stazioni trovate con il minor numero di MPs, emergono le stazioni di Livorno e Bari, ossia aree "portuali".

Questi dati sembrano quindi suggerire che le aree marine protette non siano esenti dall'inquinamento plastico anzi, al contrario, risulterebbero essere aree particolarmente soggette e quindi a rischio. Questo dato può trovare una spiegazione nell'intenso moto delle correnti che caratterizzano isole ed arcipelaghi, correnti che tipicamente trasportano una gran quantità di nutrienti che a loro volta attraggono consumatori primari e secondari, ma che con esse trasportano anche i detriti plastici. Pertanto le stesse correnti che rendono le AMP ricche di vita potrebbero quindi essere la stessa causa dell'accumulo in esse di detriti plastici. L'alta presenza di MPs in un'area sottoposta a tutela ambientale (il santuario Pelagos) era già stata constatata nel lavoro di Fossi e colleghi, studio nel quale il quantitativo di MPs rinvenuto nell'area dell'Arcipelago toscano era maggiore di quello nei pressi del porto di Livorno (Fossi et al., 2017), come abbiamo effettivamente ritrovato nel nostro studio.

Soffermandoci sui dati che abbiamo raccolto durante la nostra campagna e confrontandoli con dati disponibili in letteratura riguardo la presenza di MPs in Mediterraneo, non emergono particolari differenze. Come si evince dalla tabella 3, nel bacino Ligure per manta e per rete plancton recentemente Bainsi et al. (2018) ha riscontrato lungo la costa toscana un aumento della presenza di MPs in concomitanza con l'aumentare della distanza da costa: questo lo ha portato a ipotizzare sulla presenza nel mar Tirreno di correnti anticicloniche che andrebbero a creare, in ambiente pelagico, delle condizioni di accumulo "a macchie" dei detriti plastici. Confrontando questo studio con quanto emerso dalla nostra ricerca, le nostre indagini prettamente costiere, potrebbero non essere state interessate da queste zone di accumulo creati dagli "eddies" tirrenici ipotizzati dal Bainsi, da cui ne deriva il valore decisamente minore di MPs da noi ritrovate (vedere tabella sottostante). Le uniche eccezioni sarebbero le stazioni nell'Arcipelago Toscano: le isole

toscane si pongono infatti come ostacolo orografico naturale a tutte le correnti in transizione dal Mar Ligure al Mar Tirreno, determinando una naturale zona di accumulo dei detriti.

Tra i risultati emersi durante i campionamenti nell'area dell'Arcipelago Toscano, interessante il dato relativo all'isola del Giglio. La stazione Giglio I era infatti posizionata nei pressi del luogo del naufragio della nave da crociera Costa Concordia, avvenuto il 13 gennaio 2012. La stazione Giglio II sul lato opposto. Nel lavoro di Avio et al. (2017), era emersa la presenza di MPs nello stomaco dei pesci bentonici campionati nella zona del naufragio a pochi mesi dall'incidente. La ricerca di Avio ha fatto emergere che negli stomaci di pesci bentonici come la mostella (*Phycis phycis*), gli scorfani (*Scorpaena* sp.) ed il pesce prete (*Uranoscopus scaber*) la percentuale di microplastiche presenti nei loro stomaci era rispettivamente del 77%, 84% e 86%, mentre per la specie bento-pelagica del cantaro (*Spondyllosoma cantharus*) era ben del 100%, valori decisamente alti rispetto alla media del 18-28% delle microplastiche presenti negli stomaci dei grandi pelagici mediterranei di interesse commerciale (Avio et al., 2015; Romeo et al., 2015).. I nostri dati invece evidenziano una situazione diversa, con il contenuto di MPs maggiore nell'area scelta come "controllo" (Giglio II). Questo dato suggerisce che a più di 5 anni dal naufragio, le acque si "siano ripulite" e il rischio rappresentato dall'inquinamento da MPs sia diminuito.

Considerando i dati ottenuti dalla nostra analisi, nel bacino Tirrenico si sono evidenziati i valori più elevati seguito dall'Adriatico. Questo dato è conforme a quanto mostrato dal lavoro di Ruiz-Orejón et al (2016) in cui i bacini Tirrenico e Adriatico erano quelli con la maggior abbondanza di microplastiche. Per il Tirreno la grande quantità di microplastiche derivanti dalle coste (città, scarichi fluviali) potrebbe derivare dai complessi moti delle correnti superficiali che, provenendo dal Mediterraneo Occidentale passano lungo le coste siciliane settentrionali e le isole Eolie, risalgono la costa tirrenica fino a raggiungere l'arcipelago toscano e ridiscendere lungo le coste sarde, favoriscono l'ingresso e l'accumulo di MPs nell'area. In maniera analoga, nel bacino Adriatico invece è ipotizzabile la presenza di correnti superficiali provenienti da nord, cariche di MPs trasportate in mare dai numerosi corsi fluviali (Po) che scendendo lungo la costa adriatica fino a raggiungere il promontorio del Gargano e l'arcipelago delle Tremiti, che, ostacolandosi a questo fiume sottomarino, faciliterebbero la presenza e l'accumulo delle MPs nell'area.

Valori di MPs mediamente più bassi sono stati registrati nel bacino ligure e in quello ionico, paragonabili a quelli ottenuti da altri studi di letteratura.

In generale i valori che abbiamo riportato nel nostro studio sono minori rispetto a quelli riportati di recente da Suaria (Suaria et al., 2016), motivo per il quale il Mar Mediterraneo venne da lui definito "plastic soup" nel suo lavoro. Una possibile spiegazione per tale discrepanza può essere dovuta alla scelta delle stazioni campionate. Nel lavoro di Suaria si nota infatti come, accanto a stazioni con valori più simili ai nostri, soprattutto quelli presso le zone costiere, se ne registrino molte con valori estremamente alti che hanno alterato i valori medi totali (in particolare nel lavoro di Suaria spiccano la stazione adriatica pelagica di fronte alla costa di Specchiolla con ben 23 items/m³, o la stazione a est di Capo Corso con 11 items/m³).

Indagine	Nostro studio (items/ m ³)		Suaria 2016 (items/ m ³)	Ruiz- Orejón 2016 (items/m ²)	Baini 2018 (items/m ²)	Collignon 2012 (items/m ²)	Fossi 2012 (items/m ³)	Fossi 2016 (items /m ³)
	Rete manta (330 µm)	Rete plancton (200 µm)	Rete manta (200 µm)	Rete manta (333 µm)	Rete manta (330 µm)	Rete manta (333 µm)	Rete plancton (200 µm)	Rete plancton (200 µm)
LIGURE	0,10	0,11	7,82			0,164	0,94	0,49
TIRRENICO	0,70	0,49	2,38	0,0401	0,0677			
IONICO	0,12	0,24	4,71	0,0187				
ADRIATICO	0,76	0,12	2,18	0,0180				

Tabella 3 Tabella dei valori medi (indicati in items/m³) nei vari sub-bacini e confronto con i valori medi in letteratura.

Dal punto di vista delle caratteristiche generali, le due forme di MPs più comuni rinvenute nel nostro studio sono state i frammenti e le fibre. I frammenti sono la forma più tipica di degradazione dei rifiuti plastici marini e vengono spesso ritrovati come MP più comuni sia in campioni d'acqua (Avio et al., 2017; Baini et al., 2018; Saliu et al., 2018) che di sedimenti costieri (Saliu et al., 2018; Karthik et al., 2018). Anche la presenza di fibre in ambiente marino è molto comune, sia in acqua (Waller et al., 2017) sia negli stomaci degli organismi marini (Gallo et al., 2018; Hernandez-Gonzalez et al., 2018).

La maggior parte delle MPs rinvenute apparteneva alla categoria delle cosiddette "large microplastics", ovvero tra l'1 e i 5 mm. Questo dato è conforme anche con altri studi di letteratura (Saliu et al., 2018; Baini et al., 2018; Karthik et al., 2018; Hernandez-Gonzalez et al., 2018). È importante notare tuttavia che questo dato non esclude la presenza in acqua di MPs di dimensioni più piccole. Il dato può essere infatti influenzato dall'uso di un "filtro" (rete da 330-200 µm) che ostacola la raccolta del materiale di piccola dimensione; senza tralasciare inoltre l'errore legato al limite dell'occhio umano. La comunità scientifica è infatti consapevole del limite delle attuali tecniche di analisi delle MPs in campioni ambientali e sicuramente uno degli obiettivi del prossimo futuro sulla ricerca delle MPs è quello di sviluppare tecnologie adeguate per poter studiare questa frazione così piccola, non accessibile con i mezzi attualmente utilizzati (es. analisi al microscopio).

Infine, dai risultati emersi dal presente lavoro di tesi, il PE (Polietilene) è risultato essere in generale il più rappresentato, come testimoniato da numerosi lavori effettuati in Mediterraneo e non solo (Suaria et al., 2016; Avio et al., 2016, Andrady 2017, Saliu et al., 2018; Green et al., 2018; Karthik et al., 2018). Questo dato non stupisce essendo conforme alla produzione di plastiche mondiale, in cui le poliolefine (PE e PP) compongono il 62% della domanda mondiale (Andrady et al., 2015): PE ed il PP sommati insieme danno ben il 76% della composizione polimerica dei nostri campioni analizzati. Le poliolefine vengono utilizzate in gran quantità come materiale da imballaggio, e la loro densità minore dell'acqua di mare ne conferisce leggerezza che ne favorisce il galleggiamento in acqua (Hidalgo-Ruz et al., 2012). I tre maggiori polimeri ritrovati non superano infatti i 100 g/cm³ di densità, (LDPE 0,910 g/cm³, HDPE 0,940 g/cm³, PP 0,900 g/cm³, EVA 0,920 g/cm³), mentre tutti gli altri erano sopra i 1000 g/cm³ (PET 1.300 g/cm³, PVA 1450 g/cm³). Questo potrebbe aver favorito il campionamento superficiale della rete manta in alcune stazioni (come si è visto per esempio nelle stazioni di Portici e delle Isole Tremiti) così come in alcuni sub-bacini, come per esempio in quello Tirrenico e Adriatico dove i valori medi maggiori di abbondanza sono stati riscontrati dalla rete manta. Da notare inoltre come invece altri polimeri considerati "maggiori" in presenza da alcuni lavori, come quello di Andrady (2017), per esempio il polivinil alcool (PVA) o il polietilene tereftalato (PET) siano stati qui polimeri presenti solo in tracce.

Data la notevole abbondanza di dati raccolti attraverso il presente lavoro di tesi, abbiamo infine effettuato un confronto diretto tra i risultati ottenuti con rete manta e quelli con rete da plancton. Questo confronto non era

previsto dall'originale disegno sperimentale. Tuttavia, sulla base anche di quanto già effettuato nella recente letteratura sulle MPs (Suaria et al., 2016), abbiamo sopperito alla mancanza di vere repliche per ogni stazione campionate con manta ed ogni stazione campionata con rete da plancton, con delle "pseudo" repliche, generate dalla ripartizione delle stazioni in base al loro sub-bacino di appartenenza. La scelta dei sub-bacini è conforme a dati di letteratura, in particolare con la descrizione fornita da T.M. El-Geziry e I.G. Bryden nel loro "Journal of Operational Oceanography" (2010), dove descrivono la presenza lungo i confini italiani di 4 sub-bacini ognuno con caratteristiche fisico-geologiche globalmente omogenee ed uniformi: Mar Ligure, Mar Tirreno, Mar Ionio e Mare Adriatico. Ad esempio il sub-bacino del mar Ligure ha una piattaforma continentale estremamente ridotta; il mar Tirreno tra tutti i sub-bacini mediterranei è il più profondo. Salinità e temperatura sono generalmente più basse rispetto al sub-bacino Adriatico (dovuto, a sua volta, alle sue acque poco profonde, che lo rendono il sub-bacino più continentale, e dalla presenza di turbolenze presso lo stretto di Otranto che portano le correnti a generare un moto chiuso all'interno del sub-bacino) e ancor più rispetto al sub-bacino ionico, che tra tutti è quello a più stretto contatto con le acque calde e salate provenienti dal bacino Levantino.

L'analisi effettuata nel nostro studio non ha rivelato differenze significative né tra i sub-bacini né tra le due reti da campionamento. Le reti da campionamento utilizzate presentano diverse caratteristiche operative (maglia della rete, strato d'acqua campionato, apertura della bocca). Tuttavia, nonostante tali differenze, non sono state riscontrate differenze nella capacità di campionamento delle MPs né in termini di abbondanza, né di composizione (forma, dimensione, composizione polimerica). Questo dato potrebbe significare che la rete manta, uno strumento ingombrante, che necessita di diversi operatori e di un verricello meccanico durante le operazioni, ha capacità operative simili a quelle di una rete da plancton più facile da maneggiare e più comunemente utilizzata.

Quanto emerso dal presente lavoro è un dato molto interessante che merita di essere ulteriormente approfondito per poter essere definitivamente confermato. Di recente, infatti, si è assistito ad un crescente interesse della comunità scientifica nello studio e nella valutazione delle tecniche di campionamento ed analisi delle MPs, spinti dalla necessità di uniformare e standardizzare le metodiche, in modo da poter rendere i dati effettivamente comparabili.

Capire e confrontare le diverse tecniche di analisi di MPs attualmente disponibili è un passo di fondamentale importanza e necessario al fine di poter stimare in maniera reale la presenza di MPs nei diversi comparti ambientali (acqua, sedimento e biota), quantificarne l'effetto sugli organismi acquatici, capire e distinguere le principali fonti e sorgenti. Attualmente la comunità scientifica non ha una risposta definitiva a questo quesito e per questo motivo che studi ed investigazioni in questo ambito sono necessarie al fine di poter ampliare la nostra conoscenza.

5- CONCLUSIONI

Dal presente lavoro di tesi è emersa una diffusa presenza di microplastiche in tutte le stazioni oggetto del campionamento. Le stazioni oggetto del campionamento, scelte tra aree meno impattate (AMP) e aree a maggior impatto antropico (porti e città costiere) non hanno evidenziato particolari differenze nel contenuto di MPs. Questa conferma l'ampia presenza di microplastiche in Mar Mediterraneo, già riconosciuto come un hot spot per l'accumulo di rifiuti plastici. Nell'ultimo decennio si è assistito ad un notevole incremento degli studi sulle plastiche in ambiente marino. Purtroppo tuttora mancano procedure uniche e protocolli standardizzati che spesso rendono molto difficoltoso il confronto tra gli studi. Quanto emerso dal presente lavoro di tesi suggerisce inoltre che le due reti da campionamento utilizzate non abbiano modalità operative o differenti. tale studio merita ulteriori approfondimenti ed indagine per confermare tale risultato. Infatti, se i risultati dovessero essere confermati, questo potrebbe avviare un dibattito ed una riconsiderazione sull'utilizzo della rete manta nei monitoraggi (così attualmente previsto dalla MSFD), aprendo la possibilità anche a strumenti alternativi, talvolta più economici e di più semplice utilizzo.

Questo lavoro è il frutto di una nuova ed importante collaborazione, quella tra un ente di ricerca pubblico quale l'IAS del CNR di Genova, e un'organizzazione non governativa come Greenpeace, che pone le basi verso nuove e vincenti collaborazioni future.

6- BIBLIOGRAFIA

- Anderson T.L., 2017, *Fracture mechanics: fundamentals and applications*.
- Andrady A.L., 2011, *Microplastics in the marine environment*. Marine Pollution Bulletin
- Andrady A.L., 2017, *The plastic in microplastics: A review*. Marine Pollution Bulletin.
- Andrady A.L., Neal M.A., 2009, *Application and societal benefits of plastics*. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.
- Avio C.G., Gorbi S. Milan M., Benedetti M., Fattorini D., D'Errico G., Pauletto M., Bargelloni L., Regoli F., 2015, *Pollutants bioavailability and toxicological risk from microplastics to marine mussels*. Environmental Pollution.
- Avio C.G., Gorbi S., Regoli F., 2017, *Plastics and microplastics in the oceans: From emerging pollutants to emerged threat*. Marine Environmental Research.
- Baini M., Fossi M.C., Galli M., Caliani I., Campani T., Finoia M.G., Panti C., 2018, *Abundance and characterization of microplastics in the coastal waters of Tuscany (Italy): The application of the MSFD monitoring protocol in the Mediterranean Sea*. Marine Pollution Bulletin.
- Barnes D.K., Galgani F., Thompson R.C., Barlaz M., 2009, *Accumulation and fragmentation of plastic debris in global environments*. Philosophical Transactions of The Royal Society.
- Browne M.A., Galloway T.S., Thompson R., 2007, *Microplastic-an emerging contaminant of potential concern?*. Integrated Environmental Assessment and Management, Society of Environmental Toxicology and Chemistry.
- Carpenter E.J, Smith Jr K.L., 1972, *Plastics on the Sargasso Sea Surface*. Science.
- Cho Youna, Shim Won Joon, Jang Mi, Han Gi Myung, Hong Sang Hee, 2018, *Abundance and characteristics of microplastics in market bivalves from South Korea*. Environmental Pollution.
- Cole M, Lindeque P., Halsband C., Galloway T.S., 2011, *Microplastics as contaminants in the marine environment: A review*. Marine Pollution Bulletin.
- Collignon A., Hecq J., Galgani F., Voisin P., Collard F., Goffart A., 2012, *Neustonic microplastic and zooplankton in the North Western Mediterranean Sea*. Marine Pollution Bulletin.
- Conkle J.L., Báez Del Valle C.D., Turner J.W., 2018, *Are we Underestimating Microplastic Contamination in Aquatic Environments?* Environmental Management.
- Cózar A., Sanz-Martín, Martí E., González-Gordillo J.I., Ubeda B., Gálvez J. Á, Irigoien X., Duarte C.M., 2015, *Plastic Accumulation in the Mediterranean Sea*. P.One
- Derraik,J.G.B., 2002, *The pollution of the marine environment by plastic debris: a review*. Marine Pollution Bulletin.
- Doyle M.J., Watson W., Bowlin N.M., Sheavly S.B., 2011, *Plastic particles in coastal pelagic ecosystems of the Northeast Pacific ocean*. Marine Environmental Research.
- El-Geziry T.M., Bryden I.G., 2010, *The circulation pattern in the Mediterranean Sea: issues for modeller consideration*. Journal of Operational Oceanography
- Fendall L.S., Sewell M.A., 2009, *Contributing to marine pollution by washing your face: Microplastics in facial cleansers*. Marine Pollution Bulletin.

- Fossi M.C., Panti C., Guerranti C., Coppola D., Giannetti M., Marsili L., Minutoli R., 2012, *Are baleen whales exposed to the threat of microplastics? A case study of the Mediterranean fin whale (Balaenoptera physalus)*. Marine Pollution Bulletin.
- Fossi M.C., Pedà C., Compa M., Tsangaris C., Alomar C., Claro F., Ioakimidis C., Galgani F., Hema T., Deudero S., Romeo T., Battaglia P., Andaloro F., Caliani I., Casini S., Panti C., Bains M., 2017, *Bioindicators for monitoring marine litter ingestion and its impact on Mediterranean biodiversity*. Environmental Pollution.
- Gallo E., Petrillo M., 2018, *Microplastics in the gastric contents of Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) and Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) (Ligurian Sea, 2012)*.
- Galgani F., Hanke G., Werner S., De Vrees L., 2013, *Marine litter within the European Marine Strategy Framework Directive*. ICES Journal of Marine Science.
- Gambardella C., Morgana S., Bramini M., Rotini A., Manfra L., Migliore L., Piazza V., Garaventa F., Faimali M., 2018, *Ecotoxicological effects of polystyrene microbeads in a battery of marine organisms belonging to different trophic levels*. Marine Environmental Research.
- Green D.S., Kregting L., Boots B., Blockley D.J., Brickle P., Da Costa M., Crowley Q., 2018, *A comparison of sampling methods for seawater microplastics and a first report of the microplastics litter in coastal waters of Ascension and Falkland Islands*. Marine Pollution Bulletin.
- Gregory M.R., 1996, *Plastic “scrubbers” in hand cleansers: a further (and minor) source for marine pollution identified*. Marine Pollution Bulletin.
- Gregory M.R., 2009, *Environmental implications of plastic debris in marine settings: entanglement, ingestion, smothering, hangers-on, hitch-hiking and alien invasions*. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.
- Gündoğdu S. Çevik C., 2017, *Micro- and mesoplastics in Northeast Levantine coast of Turkey: The preliminary results from surface samples*. Marine Pollution Bulletin.
- Hernandez-Gonzalez A., Saavedra C., Gago J., Covelo P., Begoña Santos M., Pierce G.J., 2018, *Microplastics in the stomach contents of common dolphin (Delphinus delphis) stranded on the Galician coasts (NW Spain, 2005-2010)*. Marine Pollution Bulletin.
- Hidalgo Ruz V., Gutow L., Thompson R.C., Thiel M., 2012, *Microplastics in the Marine Environment: A Review of the Methods Used for Identification and Quantification*. Environmental. Science&Technology.
- Hinojosa I.A., Thiel M., 2009, *Floating marine debris in fjords, gulfs and channels of southern Chile*. Marine Pollution Bulletin.
- Ivaro do Sul J.A., Spengler A., Costa M., 2009, *Here, there and everywhere. Small plastic fragments and pellets on beaches of Fernando de Noronha (Equatorial Western Atlantic)*. Marine Pollution Bulletin.
- Kanehiro H., Tokai T., Matsuda K., 1995, *Marine litter composition on the sea-bed of Tokyo Bay*. Journal of Fisheries.
- Karthik R., Robin R.S., Purvaja R., Ganguly D., Anandavelu I., Raghuraman R., Hariharan G., Ramakrishna A., Ramesh R., 2018, *Microplastics along the beaches of southeast coast of India*. Science of the Total Environment.
- Lattin G.L., Moore C.J., Zellers A.F., Moore S.L., Weisberg S.B., 2004, *A comparison of neustonic plastic and zooplankton at different depths near the southern California shore*. Marine Pollution Bulletin.
- Law K.L., Morét-Ferguson S., Maximenko N.A., Proskurowski G., Peacock E.E., Hafner J., Reddy C.M., 2010, *Plastic Accumulation in the North Atlantic Subtropical Gyre*. Science.

- Lee J., Hong S., Song Y.K., Jang Y.C., Heo N.W., Han G.M., Lee M.J., Kang D., Shim W.J., 2013, *Relationships among the abundances of plastic debris in different size classes on beaches in South Korea*. Scopus.
- Lopez Lozano R., Mouat J., 2009, *Marine Litter in the Northeast Atlantic Region: Assessment and Priorities for Response*. UNEP Document Repository.
- Lusher A., 2015, *Microplastics in the marine environment: Distribution, interactions and effects*. Springer International Publishing.
- Mansui J., Molcard A., Ourmières Y., 2015, *Modelling the transport and accumulation of floating marine debris in the Mediterranean basin*. Marine Pollution Bulletin.
- Moore C.J., Moore S.L., Leecaster M.K., Weisberg S.B., 2001, *A Comparison of Plastic and Plankton in the North Pacific Central Gyre*. Marine Pollution Bulletin.
- Moore C.J., 2008, *Synthetic polymers in the marine environment: A rapidly increasing, long-term threat*. Environmental Research.
- Morgana S., Ghigliotti L., Estévez-Calvar N., Stifanese R., Wieckzorek A., Doyle T., Christiansen J.S., Faimali M., Garaventa F., 2018, *Microplastics in the Arctic: A case study with sub-surface water and fish samples off Northeast Greenland*. Environmental Pollution.
- Ogata Y., Takada H., Mizukawa K., Hirai H., Iwasa S., Endo S., Mato Y., Saha M., Okuda K., Nakashima A., Murakami M., Zurcher N., Booyatumanondo R., Zakaria M.P., Dung I.Q., Gordon M., Miguez C., Suzuki S., Moore C., Karapanagioti H.K., Weerts S., McClurg T., Burres E., Smith W., Van Velkenburg M., Lang J.S., Lang R.C., Laursen D., Danner B., Stewardson N., Thompson R.C., 2009, *International Pellet Watch: global monitoring of persistent organic pollutants (POPs) in coastal waters. 1. Initial phase data on PCDs, DDTs, and HCHs*. Marine Pollution Bulletin.
- Plastics Europe, 2017. *Plastics- The Facts 2017: an Analysis of European Plastics Production, Demand and Waste Data*.
- Pitt J.A., Kozal J.S., Jayasundara N., Massarsky A., Trevisan R., Geitner N., Wiesner M., Levin E.D., Di Giulio R.T., 2018, *Uptake, tissue distribution, and toxicity of polystyrene nanoparticles in developing zebrafish (Danio rerio)*. Aquatic Toxicology.
- Ribic C. A., Sheavly S.B., Rugg D.J. Erdmann E.S., 2010, *Trends and drivers of marine debris on the Atlantic coast of the United States 1997–2007*. Marine Pollution Bulletin.
- Romeo T., Pietro B., Pedà C., Consoli P., Andaloro F., Fossi M., 2015, *First evidence of presence of plastic debris in stomach of large pelagic fish in the Mediterranean Sea*, Marine Pollution Bulletin.
- Saliu F., Montano S., Garavaglia M. G., Lasagni M., Seveso D., Galli P., 2018, *Microplastic and charred microplastic in the Faafu Atoll, Maldives*. Marine Pollution Bulletin.
- Sivan A., 2011, *New perspectives in plastic biodegradation*. Current Opinion in Biotechnology.
- Shah A.A., Hasan F., Hameed A., Ahmed S., 2008, *Biological degradation of plastics: A comprehensive review*. Biotechnology Advances.
- Shawn D.G., Day R.H., 1994, *Colour- and form-dependent loss of plastic micro-debris from the North Pacific Ocean*. Marine Pollution Bulletin.
- Suaria G., Aliani S., 2014, *Floating debris in the Mediterranean Sea*. Marine Pollution Bulletin.
- Suaria G., Avio C.G., Mineo A., Lattin G.L., Magaldi M.G., Belmonte G., Moore C.J., Regoli F., Aliani S., 2016, *The Mediterranean Plastic Soup: synthetic polymers in Mediterranean surface waters*. Scientific Reports.

- Talsness C.E., Andrade A.J.M., Kuriyama S.N., Taylor J.A., vom Saal F.S., 2009, *Components of plastic: experimental studies in animals and relevance for human health*. The Royal Society Publishing.
- Teuten E.L., Saquing J.M., Knappe D.R., Barlaz M.A., Jonsson S., Björn A., Rowland S.J., Thompson R.C., Galloway T.S., Yamashita R., Ochi D., Watanuki Y., Moore C., Viet P.H., Tana T.S., Prudente M., Boonyatumanond R., Zakaria M.P., Akkhavong K., Ogata Y., Hirai H., Iwasa S., Mizukawa K., Hagino Y., Imamura A., Saha M., Takada H., 2009, *Transport and release of chemicals from plastics to the environment and to wildlife*. Philosophical Transactions of the Royal Society of London, B.
- Thompson R.C., Olsen Y., Mitchell R.P., Davis A., Rowland S.J., John A.W.G., McGonigle D., Russell A.E., 2004, *Lost at Sea: Where is All the Plastic?*. Science.
- Thompson R.C., Moore C.J., vom Saal F.S., Swan S.H., 2009, *Plastics, the environment and human health: current consensus and future trends*. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences.
- Van Cauwenberghe L., Devriese L., Galgani F., Robbens J., Janssen C.R., 2015, *Microplastics in sediments: A review of techniques, occurrence and effects*. Marine Environmental Research.
- Van Franeker J.A., Blaize C., Danielsen J., Fairclough K., Gollan J., Guse N., Hansen P., Heubeck M., Jensen J., Le Guillou G., Olsen B., Olsen K., Pedersen J., Stienen E.W.M., Turner D.M., 2011, *Monitoring plastic ingestion by the northern fulmar *Fulmarus glacialis* in the North Sea*. Environmental Pollution.
- Vethaak A., Leslie H., 2015, *Plastic Debris is a Human Health Issue*. Environmental Science and Technology.
- Vianello A., Boldrin A., Guerriero P., Moschino V., Rella R., Sturaro A., Da Ros L., 2013, *Microplastic particles in sediments of Lagoon of Venice, Italy: First observations on occurrence, spatial patterns and identification*. Estuarine, Coastal and Shelf Science.
- Waller C.L., Griffiths H.J., Waluda C.M., Thorpe S.E., Loaiza I., Moreno B., Pacherras C.O., Hughes K.A., 2017, *Microplastics in the Antarctic marine system: An emerging area of research*. Science of The Total Environment.
- Wesch C., Elert A.M., Wörner M., Braun U., Klein R., Paulus M., 2017, *Assuring quality in microplastic monitoring: About the value of clean-air devices as essentials for verified data*. Scientific Reports.
- Woodal L.C., Sanchez-Vidal A., Canals M., Paterson G.L.J., Coppock R., Sleight V., Calafat A., Rogers A.D., Narayanaswamy B.E., Thompson R.C., 2014, *The deep sea is a major sink for microplastic debris*. Royal Society Open Science.
- Wright S.L., Rowe D., Thompson R.C., Galloway T.S., 2013, *Microplastic ingestion decreases energy reserves in marine worms*. Science Direct.
- Zitko V., Hanlon M., 1991, *Another source of pollution by plastics: skin cleaners with plastic scrubbers*. Marine Pollution Bulletin.